

Н.А. ЧЕРНЫХ

**Роль раздельного учета в операционной эффективности
промышленного предприятия***

Аннотация. Повышение операционной эффективности является одним из основных приоритетов промышленных предприятий. Актуальность темы и дискуссионность ряда положений существующих подходов к вопросам раздельного учета побудили автора к разработке нового подхода к определению связи раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности с операционной эффективностью предприятия. В статье предложена схема операционной эффективности в разрезе ключевых критериев, которые влияют на достижение целей предприятия, и место раздельного учета на ней; представлены требования, предъявляемые к информации в системе раздельного учета; предложен термин «зрелость раздельного учета», а также приведены факторы, препятствующие внедрению раздельного учета на предприятии и оказывающие негативное действие на зрелость раздельного учета.

Ключевые слова: операционная эффективность, раздельный учет, зрелость раздельного учета, требования к информации в раздельном учете.

Abstract. Improving operational efficiency is one of the priorities of industrial enterprises. The topicality of the research and the debatability of several provisions of current approaches to separate accounting issues prompted the author to develop a new approach to determining the relationship between separate accounting of financial and business activity and the operational efficiency of the enterprise. The article proposes a scheme of operational efficiency in the context of key criteria, that affect achievement of the enterprise's goals, and the place of separate accounting

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Черных Н.А. Роль раздельного учета в операционной эффективности промышленного предприятия // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 225— 238. DOI:

on it; the requirements for information in the separate accounting system are represented; the term «maturity of separate accounting» is proposed, as well as factors that impede implementation of separate accounting at the enterprise and have a negative effect on the maturity of separate accounting.

Keywords: operational efficiency, separate accounting, maturity of separate accounting, requirements for information in separate accounting.

УДК 338
ББК 65

Введение. Операционная эффективность предприятия — это обеспечение рационального соотношения между используемыми ресурсами и результатами работы. Операционная эффективность позволяет предприятию выполнять действия быстрее, результативнее, с меньшим количеством ошибок и затрат при выполнении требований заказчиков к объему и качеству продукции в установленные сроки. При этом операционная эффективность достигается благодаря не просто экономии ресурсов, а путем их оптимального использования за счет мероприятий, позволяющих предприятию улучшить использование имеющихся факторов производства.

Как известно, достижение целей в сфере операционной эффективности предприятия можно оценить по четырем ключевым критериям [1]:

- 1) финансовые результаты;
- 2) отношения с клиентами;
- 3) внутренние процессы;
- 4) персонал и способность к развитию.

В связи с этим в данной работе предлагается многоуровневая схема операционной эффективности (рис 1.1 и 1.2), уровни которой представляют перспективы предприятия, а также определено место раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в общей системе.

Рисунок 1.1 – Операционная эффективность предприятия → 1

Финансовые результаты. Финансовые результаты определяют перспективу развития предприятия и непрерывность его деятельности. Финансовая отчетность составляется на основе оценок и допущения руководства о том, что предприятие будет и дальше непрерывно продолжать свою деятельность. Правильно организованный раздельный учет позволяет контролировать ход выполнения контрактов, диагностировать риски и своевременно на них реагировать, а значит, способствует положительному финансовому результату. Такой же точки зрения придерживается А.В. Яковлев, утверждающий, что одной из целей раздельного учета как для государственного заказчика, так и исполнителей является «достижение финансовых результатов, обеспечивающих развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса... Раздельный учет по контрактам ГОЗ призван на ранних стадиях выявить негативные тенденции, угрожающие выполнению ГОЗ, и дать возможность организации своевременно принять управленческие решения для их преодоления» [7]. В [4] приведены преимущества, которые может обеспечить предприятию правильно организованный раздельный учет в борьбе за повышение операционной эффективности.

Раздельный учет целесообразно вести не автономно, а в интеграции с существующей системой учетных действий, в основе которой лежит бухгалтерский учет. Поэтому присущим недостатком системы является то, что информация в раздельном учете появляется с временным лагом, так как основана на бухгалтерских данных, которые формируются после завершения отчетного месяца, т. е. в краткосрочной перспективе целесообразно использовать ее не для прогнозирования, а для целей оценки результатов ФХД. При этом прогнозирование с длительным горизонтом может основываться на динамике показателей, входящих в отчет об исполнении ГОЗ, например тенденциях изменения контрольного правила.

Отношения с заказчиками — рынок сбыта. Государство контролирует расходование бюджетных денежных средств посредством отчетов об исполнении контрактов ГОЗ, которые базируются на данных раздельного учета, а также участвующих аудитов проверяющих органов (например, Управления федерального казначейства). Несоблюдение требований раздельного учета ведет к наруше-

нию законодательства в области ГОЗ, что чревато штрафными санкциями вплоть до уголовной ответственности, а также может повлечь репутационные риски для предприятия. По нашему мнению, факторы, препятствующие внедрению раздельного учета на предприятии, можно объединить в три группы: касающиеся методологических аспектов (М), вопросов автоматизации (А) или организации (О) (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, препятствующие внедрению раздельного учета на предприятии

Факторы	Категория
Отсутствие заинтересованности бизнеса во внедрении раздельного учета.	О
Отсутствие ресурсов для реализации проекта внедрения раздельного учета.	О
Автоматизация раздельного учета на собственной или сильно доработанной ERP-системе, что осложняет применение стандартных систем и методов автоматизации.	А, М
Излишние требования к проекту внедрения раздельного учета (например, в части изменения смежных бизнес-процессов).	А
Функциональные ограничения применяемого программного обеспечения.	А
Изменение смежных процессов, противоречащее требованиям раздельного учета, или отсутствие необходимого изменения смежных процессов.	М, А
Отсутствие необходимых компетенций у команды внедрения раздельного учета.	М
Отсутствие сплоченности членов команды внедрения раздельного учета.	О
Отсутствие НСИ или ее неудовлетворительное качество, отсутствие процессов управления НСИ.	А, М
Саботаж, стремление сохранить статус-кво.	О
Прокрастинация пользователей и руководителей («стремление постоянно откладывать выполнение некоторых важных дел, обосновывая это занятостью другими делами» [5])	О
Лоскутная и параллельная автоматизация (необходимость вводить данные несколько раз).	А

Факторы	Категория
Расхождения в данных в различных программах.	А
Отсутствие коллективной ответственности менеджмента предприятия за ведение раздельного учета. При этом возложение всего груза ответственности на 1 лицо («козла отпущения»).	О
Отсутствие единого подхода к проверке раздельного учета у контролирующих органов.	М
Предельно жесткие рамки, установленные государством в лице гос. заказчиков к выпуску продукции, делают невозможным реализацию методологических основ, необходимых для полноценного раздельного учета (длительные закупочные процедуры, минимальные сроки, невысокая рентабельность, затраты даже по «разрешенным» статьям калькуляции принимаются далеко не в полном объеме и т. д.).	М, О

Данные факторы влияют на зрелость раздельного учета. Здесь зрелость — один из важнейших показателей эффективности процессов. Это своеобразная ступень жизненного цикла изменяющихся процессов, показывающая, на какой стадии он находится. Анализ зрелости позволяет усовершенствовать бизнес-процессы предприятия и повысить их эффективность. Поскольку раздельный учет способен к изменению, он может проходить через разные этапы или уровни зрелости, которые также можно назвать моделями зрелости.

Предложенный в данной работе термин «зрелость раздельного учета» — показатель, который может меняться во времени. Оценка зрелости раздельного учета — инструмент, позволяющий определить степень готовности предприятия к автоматизации раздельного учета.

Результаты оценки зрелости раздельного учета позволяют выявить «узкие места», уточнить требования и определить наилучшие технические и организационные решения, которые потребуются для увеличения шансов на успешную разработку IT-системы для автоматизации раздельного учета и получения желаемого бизнес-результата. Анализ моделей зрелости раздельного учета подразумевает оценку корректности, логики, измеримости, контролируемости, гибкости и способности к развитию раздельного учета на предприятии.

Совокупное и сбалансированное развитие методологии и способов автоматизации раздельного учета, активная работа по приобщению работников к целям раздельного учета, а также постоянное совершенствование бизнес-процессов, связанных с раздельным учетом, являются основными факторами повышения зрелости раздельного учета на предприятии.

Внутренние процессы — процессы предприятия. Раздельный учет оказывает влияние не только на взаимоотношения с государством, но и на внутренние бизнес-процессы предприятия.

Отдельные операции в деятельности предприятия являются источниками создания ценности и образуют бизнес-процессы, в виде совокупности которых представляют предприятие. При этом операции, их качество и учет оказываются фундаментом, на котором основывается работа всего предприятия. Внутренние процессы предприятия и раздельный учет находятся в неразрывной взаимосвязи (рис. 2).

Рис. 2. Увеличенная схема бизнес-процесса предприятия

Эффективность раздельного учета является закономерным следствием организации бизнес-процессов предприятия, и, хотя зачастую раздельный учет воспринимается предприятиями как вынужденное бремя, он может быть использован в качестве катализатора изменения бизнес-процессов предприятия, которые могут являться источником «накопленной» неэффективности. Раздельный учет, в свою очередь, предоставляет предприятию дополнительные возможности для оперативного управления и повышения операционной эффективности.

Для качественной реализации операций, в том числе в системе раздельного учета, необходимы три составляющие: человеческий капитал, информационный капитал, организационный капитал

Человеческий капитал. Человеческий капитал — совокупность накопленных знаний, умений и навыков квалифицированного и ориентированного на эффективную работу персонала, которые используются для удовлетворения многообразных потребностей человека и всего общества. Организация экономического сотрудничества и развития определяет человеческий капитал как «знания, навыки, компетенции и другие атрибуты, воплощенные в отдельных лицах или группах лиц, приобретенные в течение их жизни и используемые для производства товаров, услуг или идей в рыночных условиях» [8]. Он является одним из нематериальных активов предприятия. Квалификация, мотивация и креативность персонала коррелируют с результатами деятельности предприятия, а значит, являются факторами влияния на потенциал предприятия, возможности его развития. Готовность персонала к изменениям является фактором устойчивого развития предприятия, поскольку, как справедливо заметил Вайнберг, «когда меняется мышление, меняется организация, и наоборот» [2]. Самообучающиеся предприятия, совершенствующие компетенции персонала, систематически управляющие изменениями, демонстрируют позитивную динамику роста. Согласно Питеру Сенге, самообучающуюся организацию можно представить как группу людей, работающих сообща, чтобы расширить свои возможности для достижения результатов, на которые они нацелены.

Раздельный учет и человеческий капитал взаимосвязаны. С одной стороны, персонал является исполнителем раздельного учета, к нему предъявляются определенные требования квалификации и

зрелости для ведения раздельного учета, с другой стороны, оплата труда персонала является учетным элементом, являющимся объектом раздельного учета.

Информационный капитал. Информационный капитал — это «совокупность возобновляемых информационных ресурсов, одновременно выступающих в качестве капитализируемого запаса и потока, имеющих потребительную и коммерческую ценность и приносящих при вовлечении в экономический оборот доход своему владельцу» [3].

Ценность информации для раздельного учета определяется увеличением вероятности достижения цели ее получателем. Главным получателем такой информации является государство. То есть информация, циркулирующая в системе раздельного учета, ценна в той мере, в которой способна обеспечить учет результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия отдельно по каждому государственному контракту с целью эффективного использования государственных ресурсов, сопоставления данных в исторической ретроспективе и перспективе в рамках одного предприятия, а также в целом по отрасли. Информация капитализируется посредством корпоративной информационной системы. В [6] описаны основные проблемы, связанные с информационными системами и автоматизацией раздельного учёта. Учет в информационной системе предприятия представлен на рис. 3.

Рис. 3. Учет в информационной системе предприятия

Эффективность раздельного учета определяется наличием точной, полной и оперативной информации, отражающей необходимые аспекты финансово-хозяйственной деятельности. Информация в системе раздельного учета должна обладать свойствами, представленными на рис. 4. В этом случае она может подвергаться бизнес-анализу, результаты которого обеспечат пользователям достаточный уровень понимания.

Рис. 4. Требования, предъявляемые к информации в системе раздельного учета

Организационный капитал. За последнее десятилетие существенно возросли роль и влияние на операционную эффективность еще одной группы ресурсов — организационного капитала. При этом он не только отождествляется с активами предприятия, но и представляет собой функцию объединения элементов производства (или ресурсов предприятия) для достижения определенной цели. С одной стороны, организационный капитал включает регламенты и процедуры осуществления процессов, формализованные и неформализованные базы данных, базы знаний предприятия, в том числе шаблоны документов, историческую и аналитическую информацию по процессам и проектам, результаты интеллектуальной деятельности, корпоративную культуру, лидерство, соответствие индивидуальных и корпоративных целей, командный дух. С другой стороны, организационный капитал — это не просто объединение элементов, но и со-

вокупность концепций управления и технологий развития, связывающая вышеуказанные элементы в единую систему, направленную на изготовление товаров и услуг, т. е. обладает признаком системности.

Наличие внутренних нормативных документов, регламентирующих ведение раздельного учета (например, учетной политики), которые входят в организационный капитал предприятия, является обязательным. Для внедрения и ведения раздельного учета фактор корпоративного управления является ключевым. Как для любого важного и сложного вопроса, решение которого неочевидно, а неисполнение грозит серьезными санкциями, включая уголовную ответственность, для раздельного учета обязателен «тон сверху», который задает высшее руководство предприятия, тем самым устанавливая высокий приоритет решения задач раздельного учета на всех уровнях управления. Соответствующий «тон сверху» помогает преодолевать прокрастинацию и саботаж персонала, определяет спектр инициатив и задает стратегический вектор развития раздельного учета.

Персонал предприятия и способность к развитию являются платформой для создания стоимости посредством внутренних процессов предприятия.

Выводы. Внедрение и совершенствование системы раздельного учета выступают этапами трансформационных преобразований в условиях современных требований к ГОЗ. Предприятие приспосабливается, по-новому формирует приоритеты в процессе применения учетных методов и моделей.

В статье определена связь раздельного учета по контрактам ГОЗ со всеми составляющими операционной эффективности промышленного предприятия, предложен термин «зрелость раздельного учета», а также определены факторы, препятствующие внедрению раздельного учета на предприятии и оказывающие негативное действие на зрелость раздельного учета. Ключевыми факторами роста зрелости раздельного учета и, соответственно, положительного влияния его на операционную эффективность предприятия можно назвать заинтересованность/«политическую волю» владельцев бизнеса и менеджмента, наличие необходимых ресурсов и компетенций,

грамотную реализацию проектов автоматизации, интеграции и развития раздельного учета, наличие качественной нормативно-справочной информации и методов управления ею.

Литература

1 *Базарова Л.А., Заянчковская Л.С., Рачителева И.В.* Пути прогнозирования устойчивости предприятия на основе междисциплинарного подхода // Управление персоналом. 2009. № 1.

2 *Барроуз М.* Канбан метод: Улучшение системы управления / Пер. с англ. М.: Альпина Паблшер, 2020.

3 *Баученков В.А.* Особенности формирования интеллектуально-информационного капитала на макро и микроуровне // Экономические и гуманитарные науки. 2014. № 8. С. 12—20.

4 *Сбитнев С.Н., Черных Н.А.* Актуальные (современные) методы повышения операционной эффективности промышленного предприятия // Наукосфера. 2022. № 9 (2).

5 *Севостьянов Д.А., Толстова И.Э.* Обратный самоменеджмент. Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2019.

6 *Черных Н.А., Крылов С.В.* Отдельные аспекты внедрения и автоматизации раздельного учета на крупном двигателестроительном предприятии // КАНТ. 2023. № 2 (47). С. 106—112.

7 *Яковлев А.В.* 1С: Академия ERP. Гособоронзаказ: концепция раздельного учета по контрактам. М.: 1С-Паблишинг, 2019.

8 *Pettinger T.* Human Capital definition and importance: URL: <https://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-and-importance/> (дата обращения: 31.05.2024).

References

1 *Bazarova L.A., Zayanchkovskaya L.S., Rachiteleva I.V.* Puti prognozirovaniya ustojchivosti predpriyatiya na osnove mezhdisciplinarnogo podhoda // Upravlenie personalom. 2009. № 1.

2 *Barrouz M.* Kanban metod: Uluchshenie sistemy upravleniya / Per. s angl. M.: Al'pina Pablisher, 2020.

3 *Bauchenkov V.A.* Osobennosti formirovaniya intellektual'no-informacionnogo kapitala na makro i mikrourovne // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. 2014. № 8. S. 12—20.

4 *Sbitnev S.N., CHernyh N.A.* Aktual'nye (sovremennye) metody povysheniya operacionnoj effektivnosti promyshlennogo predpriyatiya // Naukosfera. 2022. № 9 (2).

5 *Sevost'yanov D.A., Tolstova I.E.* Obratnyj samomenedzhment. Novosibirsk: IC NGAU «Zolotoj kolos», 2019.

6 *CHernyh N.A., Krylov S.V.* Otdel'nye aspekty vnedreniya i avtomatizacii razdel'nogo ucheta na krupnom dvigatelestroitel'nom predpriyatii // KANT. 2023. № 2 (47). S. 106—112.

7 *Yakovlev A.V.* 1S: Akademiya ERP. Gosoboronzakaz: koncepciya razdel'nogo ucheta po kontraktam. M.: 1S-Publishing, 2019.

8 *Pettinger T.* Human Capital definition and importance: URL: <https://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-and-importance/> (data obrashcheniya: 31.05.2024).